

ESTUDO EM UM CD DO SEGMENTO DE COMÉRCIO ELETRÔNICO COM SIMULAÇÃO DO RECEBIMENTO DE MERCADORIAS

Adriano Assis de Souza
adriano.souza97@fatec.sp.gov.br

Letícia Aparecida Souza Sanchez
leticia.sanchez@fatec.sp.gov.br

Eliacy Cavalcanti Lelis
eliacy.lelis@fatec.sp.gov.br

Faculdade de Tecnologia da Zona Leste, Av. Águia de Haia, 2983, C.A.E. Carvalho, São Paulo - Brasil

RESUMO. O Comércio Gav é uma empresa do segmento de comércio eletrônico que tem como objetivo expandir o comércio B2B no Brasil através da consolidação de diversos nichos em uma única plataforma. O seu crescimento impulsionou suas atividades logísticas ganhando importância e complexidade. O estudo possui como objetivo simular as atividades de recebimento de um CD do segmento de comércio eletrônico visando reduzir as filas dos caminhões. Os procedimentos metodológicos utilizados foram a pesquisa de campo, pesquisa documental, analítica e bibliográfica. Utilizou-se o método qualitativo na análise do layout e quantitativo na análise do problema. Os resultados da pesquisa permitiram identificar os gargalos existentes e com o *software* arena propor um novo modelo. Foi realizado visitas técnicas para a coleta de dados e desenvolvido uma simulação da situação inicial com as informações obtidas, por meio do relatório, observou-se um alto tempo de filas e espera no processo de recebimento, nisso, foi realizado uma nova modelagem como proposta de solução. Conclui-se que o cenário com quatro docas e a contratação de dois funcionários resultaria na melhor performance do recebimento dos caminhões, reduzindo assim, as filas.

Palavras-chave. *Cd; Simulação; Recebimento; Arena.*

ABSTRACT. Comercio Gav is an e-commerce company that aims to expand B2B commerce in Brazil through the expansion of various niches in a single platform. Its growth drives its logistics activities, gaining importance and complexity. The study's similar objective is the e-commerce CD-receiving activities that can be reduced as truck queues. The methodological procedures used were field research, documentary, analytical and bibliographic research. Use the qualitative method of layout analysis and quantitative problem analysis. The survey results allow us to identify existing bottlenecks and with the software arena propose a new model. Technical visits were carried out to collect data and to develop an initial change of situation with information displayed by means of a report. A high period of queues and waiting in the receiving process, a new modeling was performed as a solution proposal. Conclude that the four-document scenario and the hiring of two employees results in better truck pickup performance, thus capturing as queues.

Keywords. *CD; Simulation; Receiving; Arena.*

1. INTRODUÇÃO

Com o aumento da tecnologia, a diversificação dos produtos, a facilidade de se comprar pela internet, a competição entre as empresas pela flexibilidade, rapidez, qualidade, confiabilidade de seus produtos e serviços só aumentaram. As empresas estão em busca de maneiras de adquirir vantagens sobre seus concorrentes para a captação de novos clientes e assim manter os já existentes (ROSA et al, 2015).

Por conta dessa globalização e do aumento em massa, muitas empresas apresentam problemas relacionados ao recebimento de mercadorias, dentre elas: a falta de agilidade nos processos, a carência de um sistema integrado eficiente, as longas filas no recebimento nos centros de distribuição e a escassez de técnicas e ferramentas para uma melhor fluidez dos produtos provocam uma série de barreiras que dificultam fatores importantes para uma boa maleabilidade dos produtos, gerando despesas, atrasos e insatisfação dos clientes. Caso o primeiro passo do recebimento não seja eficaz, toda a cadeia que segue poderá ser prejudicada.

O foco desse estudo é a redução das filas de recebimento no centro de distribuição de uma empresa de comércio eletrônico situada na zona norte de São Paulo, com o intuito de agilizar o processo de recebimento no CD, utilizando a simulação com o *software* Arena para resolução.

De acordo com Marins (2011), as restrições fazem parte de um pequeno pedaço da pesquisa operacional que utiliza alguns conceitos básicos de matemática e estatística aplicados, para verificar e dimensionando corretamente as instalações, equipamentos, infraestrutura e gargalos.

Nesse contexto, o problema de pesquisa neste artigo visa responder à seguinte questão central: Como a simulação no processo de recebimento de um centro de distribuição do segmento de comércio eletrônico pode contribuir para reduzir as filas dos caminhões que aguardam a descarga? Para responder ao problema proposto, o objetivo geral do estudo é simular as atividades de recebimento de um CD do segmento de comércio eletrônico visando reduzir as filas dos caminhões.

A realização deste estudo contribui de forma sucinta para identificar problemas existentes no centro de distribuição e assim, propor algumas medidas necessárias para a solução de possíveis impasses, visando otimizar as operações logísticas do centro de distribuição utilizando a simulação.

A tendência é que, nos próximos anos, a questão deste estudo vai se agravar e quem souber a melhor maneira - de forma viável - de resolver, poderá ter mais competitividade. Nesse sentido, este estudo não é só referência para profissionais desta área, mas também, aponta caminhos e possibilidades que são necessárias para contribuir na melhoria dos negócios similares e garantir a competitividade destas empresas no mercado.

Este trabalho está dividido em cinco seções, incluindo a introdução. Na segunda seção apresenta-se a base teórica e empírica. Na terceira parte contempla-se os procedimentos metodológicos. Na sequência são apresentados os resultados e, por fim, as considerações mais relevantes sobre a temática, as limitações e as principais sugestões para estudos futuros.

Os objetivos específicos deste estudo são:

- Aprofundar os conhecimentos sobre o processo de simulação;
- Realizar o diagnóstico no processo de recebimento no cd em estudo;
- Identificar as restrições no processo de recebimento que geram as filas;
- Simular o ambiente com as restrições para analisar as possíveis causas do problema em foco;
- Identificar o melhor cenário para o aprimoramento do processo utilizando-se a simulação com o *software* arena.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Com base no problema de pesquisa apresentado, neste momento é importante descrever alguns conceitos abordados para um melhor entendimento. Nesse referencial teórico introduz o conceito, a importância e alguns dados do comércio eletrônico, centro de distribuição e recebimento. Em seguida, aborda-se os conceitos de restrições e finalizando com as premissas da simulação.

2.1 COMÉRCIO ELETRÔNICO

Segundo Venetianer (2000), o comércio eletrônico, mais conhecido como *E-commerce*, trata-se de comercializações feitas por meios eletrônicos, onde os produtos e serviços são conhecidos e vendidos através de computadores e smartphones, por exemplo. Ele acrescenta que as principais relações envolvidas dentro do comércio eletrônico são: de negócio a negócio (B2B) e de negócio a consumidor (B2C).

Venetianer define comércio eletrônico como:

Comércio eletrônico é o conjunto de todas as transações comerciais efetuadas por uma firma, com o objetivo de atender, direta ou indiretamente, a seus clientes, utilizando, para tanto as facilidades de comunicação e de transferência de dados mediados pela rede mundial Internet (VENETIANER, 2000, p. 207).

O canal de distribuição explorado neste artigo se trata de pedidos realizados por empresas à loja virtual (varejo e atacado), sendo a entrega realizada pela própria companhia de comércio eletrônico. A figura 1 mostra o exemplo de modelo de *e-commerce*.

FIGURA 1 - MODELO DE E-COMMERCE

FONTE: ALBERTIN (2000)

Segundo o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE, 2016), o comércio

eletrônico exige maior cautela se comparado ao comércio tradicional. Esse tipo de comercialização requer um maior planejamento logístico, já que o maior problema do *E-commerce* é o processo de entrega.

De acordo com Ballou (2010, p.213):

O atraso pode acarretar gasto adicional devido a custos administrativos e de vendas no reprocessamento do pedido, além de custos extraordinários de transporte e manuseio, caso o suprimento deva ser realizado fora do canal normal de distribuição.

Segundo a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABCOMM, 2019), o número de vendas em 2018 foi registrado como o maior desde 2015, e a projeção é de que até o final de 2019 esse número seja ainda maior, as vendas podem chegar em até R\$79,9 bilhões, o que representa um avanço de 16% comparado ao ano anterior.

Conforme relatório divulgado pela Ebit, do total de vendas no *E-commerce* em 2019, 40% foram através de dispositivos móveis (Figura 2), o que aumenta ainda mais a expectativa de crescimento desse tipo de transação no Brasil.

FIGURA 2 - CRESCIMENTO DE PEDIDOS ATRAVÉS DE DISPOSITIVOS MÓVEIS

FONTE: EBIT (2019)

Conforme a figura 2, é de suma importância que os centros de distribuições adotem medidas para suprir esta demanda que cada dia aumenta.

2.2 CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO

De acordo com Aguiar e Lima (2012), o centro de distribuição é uma ferramenta importante para o diferencial competitivo entre as empresas, servindo-se como ponto de abastecimento intermediários entre os produtores e os consumidores, facilitando a chegada das mercadorias ao seu destino e uma rápida resposta no ressurgimento da mercadoria.

Segundo Pereira et al (2016) e Guazzeli e Cunha (2014), o CD é um conceito modernista, onde são recebidas diversas cargas regionais de vários fornecedores. Essas cargas são separadas, alocadas nos

seus respectivos roteiros para que, no fim, sejam deliberadamente enviadas aos seus clientes. Normalmente operam com uma grande diversificação de produtos, operando com as grandes variedades que as empresas comercializam em determinada região de atendimento, uma vez que os clientes são abastecidos por apenas um único cd.

As funções básicas de um cd são (INTRALOGÍSTICA, 2009): (1) Recebimento dos produtos, (2) movimentação dos produtos para os locais desejados, (3) armazenagem desses produtos nos locais mais apropriados podendo utilizar metodologias para simplificar e melhorar a localização dos mesmos, (4) separação de pedidos e (5) expedição e existe no Brasil uma crescente demanda por novos e modernos CDs, mas os números e a qualidade dos existentes ainda são insuficientes para atender às necessidades. Os CDs, tanto no Brasil, quanto nos outros países mais desenvolvidos, existem possibilidades de o funcionamento ser aprimorado (VIEIRA & ROUX, 2011).

Nesse sentido, há muito centros cujo projeto inicial considerou dados daquela época no decorrer da sua construção. Ao longo do tempo, muitas empresas sofrem diversas alterações com a captação de novos clientes, novas demandas, novos desafios, volume de pedidos, localização de clientes e com isso, novos projetos são essenciais para o suprimento dessa nova exigência (VIEIRA & ROUX, 2011). Vieira & Roux (2011) salientam que, além disso, ocorreram várias evoluções, surgiram novos métodos, ferramentas eficientes, *softwares* mais precisos, equipamentos mais modernos e tudo isso, para desburocratizar e tornar os CDs mais precisos e ágeis. O rápido avanço do comércio eletrônico aumentou o volume dos pedidos dos centros de distribuição num curto espaço de tempo, fazendo com que os CDs otimizassem suas operações fortemente.

Como relata Hékis (2013), os CDs, assim como outros setores das empresas, necessitam evoluir, enfatizando a redução de custos, o acompanhamento dos resultados e o foco na satisfação dos clientes. Uma das maneiras da evolução do centro de distribuição pode ser aceita pelo desenvolvimento e implementação dos sistemas de gerenciamentos de armazéns, conhecidos como WMS (*Warehouse Management System*). Este sistema veio para substituir os sistemas antigos que apenas controlavam a entrada e saída dos materiais dos depósitos.

2.3 RECEBIMENTO

Como relata Souza (2011), a função simples do recebimento é garantir que o produto esteja de acordo com as especificações do pedido de compras, como por exemplo: a descrição do produto, a quantidade, produto sem avaria e data de entrega.

O recebimento é a entrada para os problemas, pois é a partir dele que a empresa pode ou não pode ter uma boa gestão do fluxo dos materiais. Pois, o fornecedor, naquele momento da entrega se torna um cliente para o recebimento, pode parecer simples, mas não é (SOUZA, 2011).

Uma boa gestão no recebimento da empresa pode facilitar todo o processo, permitindo a agilidade das entregas dos veículos evitando assim futuros prejuízos para a empresa. Existem alguns procedimentos que servem para agilizar o processo: Comunicação eficiente entre o recebimento e a portaria, um bom treinamento para o recebimento dos fornecedores na empresa, redução de burocracia para agilizar o processo, recebimento com quantidades certas para não gerar filas e estacionamento para os veículos que estão aguardando para o descarregamento.

Souza (2011) relata que, todo recebimento deve estar acompanhando com uma documentação para a verificação da mercadoria recebida, como por exemplo a nota fiscal. A nota fiscal deve estar coerente

com todos os itens que foram entregues.

As empresas devem ter um espaço específico para o recebimento, para que não tenha futuros problemas. Caso a mercadoria seja entregue em outro local, haverá um enorme risco da existência de extravios, percas de produtos ocasionando déficit no sucesso de uma boa fluidez dos produtos e gerando custos para empresa.

A figura 3 mostra os processos de recebimento em um fluxograma.

FIGURA 03: FLUXOGRAMA E ORGANIZAÇÃO NO RECEBIMENTO DE MATERIAIS

FONTE: GIMENES ET AL, (2013)

A figura 3 mostra todos os processos necessários para um recebimento com qualidade, abordando todos os processos importantes para garantir a integridade do fluxo das mercadorias. Com esse processo sendo seguido, as empresas terão poucas chances de cometer erros e garantindo o sucesso no recebimento de seus materiais.

2.4 TEORIA DAS RESTRIÇÕES

Como relata Guerreiro (1996, p.14), a Teoria das Restrições, mais conhecida como TOC (*Theory of Constraints*), foi introduzida por Eliyahu M. Goldratt em 1984, através do seu livro *A Meta*, e foi desenvolvida para auxiliar as empresas a alcançar suas metas de forma contínua.

Guerreiro (1996, p.14) afirma que a “restrição” é a palavra-chave dentro de Teoria das Restrições, que se define como qualquer coisa que possa limitar a conquista do objetivo de alguma organização. As restrições podem ser de dois tipos: físicas e não físicas. A primeira está relacionada a recursos, como equipamentos, instalações, pessoas etc. Já a segunda possui relação com procedimentos, normas e práticas adotadas pela empresa.

Para Wanke (2004), a TOC envolve três indicadores de desempenho que avaliam se as operações estão se movendo em direção ao lucro:

- Rentabilidade: taxa obtida através da comercialização dos produtos da empresa;
- Despesas operacionais: dinheiro gasto pela organização com o objetivo de converter os estoques em

margem de contribuição;

- Estoques: dinheiro que a empresa imobiliza em coisas que podem ou poderiam ser comercializadas. Goldratt, citado por Oliveira (2016), comenta que podem existir efeitos indesejáveis dentro de uma linha de produção e eles são consequências da aleatoriedade dos tempos de produção, que são influenciados por diversos motivos, como: falta de material, quebra de máquinas e equipamentos, disponibilidade de ferramentas, entre outros.

Foi com o objetivo de identificar, analisar e explorar as restrições e diminuir os efeitos indesejáveis que a Teoria das Restrições foi criada. As etapas estão ilustradas na Figura 4 (GOLDRATT, citado por OLIVEIRA, 2016).

- Identificar a restrição do sistema: detectar tudo o que distancia a empresa da meta de aumentar seus lucros;
- Decidir como explorar as restrições do sistema: assim que o gargalo foi identificado, o mesmo deverá ficar ocupado durante todo o tempo de sua disponibilidade, para que seja utilizado em sua capacidade máxima;
- Subordinar tudo à decisão anterior: como o gargalo é o que apresenta capacidade menor, todas as demais operações devem atendê-lo e não devem ultrapassar a capacidade definida.
- Elevar as restrições do sistema: para superar a restrição, pode-se alterar a tecnologia, comprar novas máquinas e equipamentos ou desenvolver outros processos.
- Se no passo anterior uma restrição for quebrada, volte ao passo 1: além das restrições do sistema, também é necessário detectar os recursos que possuem capacidade restrita, pois os mesmos podem se tornar gargalos. Isso ocorre, porque após seguir os passos anteriores, a capacidade do gargalo ultrapassa a do recurso que possui capacidade restrita, limitando a organização de chegar ao seu objetivo. Com isso, se torna necessário retornar à primeira etapa.

FIGURA 4 - OS CINCO PASSOS DA TEORIA DAS RESTRIÇÕES

FONTE: OLIVEIRA (2016), ADAPTADO DE GOLDRATT

2.5 SIMULAÇÃO

Kelton, Sadowski e Sturrock (2004), citado por Moraes (2019), definem a simulação como um composto de técnicas que têm como objetivo a solução de um problema através da inspeção de um modelo que expõe o comportamento de um sistema. Um sistema é composto por diversas partes que

trabalham juntas, com um único propósito. Já o modelo representa as relações das partes de um sistema de forma simplificada, levando em conta as variáveis mais importantes. A simulação busca:

- Descrever de que forma o sistema se comporta e servir de apoio à decisão;
- Elaborar teorias e hipóteses de acordo com as observações feitas;
- Utilizar o modelo para fazer previsões, ou seja, analisar os efeitos ocasionados por mudanças no sistema ou nas formas utilizadas na operação;
- Se aproximar de comportamentos realistas para indicar possíveis melhorias, como: redução de filas e de custos, e identificação e resolução de gargalos.

Para compreender o processo de utilização da ferramenta, alguns termos usados nos modelos de simulação precisam ser definidos (PARAGON, 2019):

- Variáveis: são os valores que definem o estado do sistema;
- Variáveis de estado: definem o estado do sistema em um determinado instante;
- Recurso: objetos que são de uso das entidades;
- Entidades: é o objeto que se move e interage dentro do sistema, como pessoas, equipamentos, peças etc.;
- Processo: ações que acontecem sobre as entidades;
- Filas: entidades em excesso gerado por algum obstáculo na capacidade do sistema;
- Eventos: são ocorrências que podem ou não ser planejadas e alteram o estado de um sistema.

De acordo com Kelton, Sadowski e Sturrock (2004), citado por Morais (2019), pode-se classificar a simulação em computacional, não-computacional e simulação mista. A primeira, utiliza recursos computacionais (*software e hardware*), a segunda aplica objetivos físicos, e a última faz uso dos objetos físicos que são conectados em computadores.

Herderson e Nelson (2006) e Chwif e Medina (2015), citados por Morais (2019), sugerem algumas aplicações da simulação:

- Logística: pode-se projetar sistemas de transportes, alterar *layouts* de centros de distribuição, alterar processos de armazenagem; fazer análise das consequências da incerteza de demanda nos níveis de estoques;
- Manufatura: projetar centros de trabalho, avaliar políticas de manutenção etc.;
- Militar: gerenciar o ciclo de vida dos sistemas de defesa, modelar redes de comando e de controle.
- Engenharia financeira: analisar variação do valor de uma ação ao longo do tempo.

FIGURA 5 - METODOLOGIA DA SIMULAÇÃO

FONTE: MORAIS (2019)

A figura 5 apresenta a metodologia da simulação, o primeiro passo da simulação é identificar e analisar o problema. Logo após, se dá início ao processo de planejamento do projeto, nesta etapa se define como o problema será estudado e os recursos que serão necessários, também treina-se o grupo sobre as características da simulação com o objetivo de identificar as limitações do modelo. A partir daí se cria um modelo que indica as inter-relações entre as variáveis e os processos, para que se possa coletar os dados necessários para determinar o comportamento de cada uma das variáveis. Logo após, já é possível transformar o modelo conceitual em um modelo de simulação, fazendo análises e comparando com os resultados reais do processo. Vale considerar que o modelo deve ser executado várias vezes, para que se possa gerar resultados mais confiáveis. Após a geração do relatório, o resultado mostrará os possíveis cenários que poderão trazer melhorias. A última fase do processo é a implementação da solução.

Morais (2018) cita alguns dos principais *softwares* de simulação que existem no mercado:

- ANYLOGIC: *software* utilizado para simular dinâmica de eventos e eventos discretos;
- ARENA: simula eventos discretos com a utilização de fluxograma, permitindo análises estatísticas através da modelagem de processos;
- PLANT PLM: ferramenta utilizada para simular eventos discretos da Siemens que cria modelos digitais de diferentes sistemas logísticos e permite otimizar seu desempenho;
- PROMODEL: simula eventos discretos em ambiente gráfico através de módulos que representam os processos.
- PTV VISSIM: *software* utilizado para simulação de tráfego, direcionado para o estudo da interação entre veículos de passeio, ferrovias, transportadores de cargas, entre outros.
- SIMUL8: *software* voltado para simulação discreta com o foco em analisar processos.
- STELA: ferramenta utilizada para modelagem dinâmica, desenvolvimento de estratégias e análise de políticas.
- VENSIM: utilizado para simular processos industriais da empresa Ventana, que faz a modelagem

através de métodos contínuos e de Monte Carlo.

Neste artigo, utiliza-se a simulação computacional, com o uso do *software* ARENA.

3. MATERIAIS E MÉTODOS

A pesquisa bibliográfica possibilita um amplo alcance de informações, além de permitir a utilização de dados dispersos em inúmeras publicações, auxiliando também na construção, ou na melhor definição do quadro conceitual que envolve o objeto de estudo proposto (GIL, 2009). Nesse estudo utilizou-se livros, artigos e sites relacionados à simulação para um melhor alcance das informações.

Para o desenvolvimento do presente artigo foi realizado uma pesquisa de campo limitada à estudo de caso que segundo Yin (2015), procura investigar um fenômeno contemporâneo no mundo real, podendo incluir casos únicos ou múltiplos e contém experimentos, histórias, levantamentos e análise de arquivos, como estatística e/ou modelagens econômicas. Utilizou-se a pesquisa analítica pois o estudo identifica o problema e propõem soluções.

Para a obtenção dos dados, foi realizado visitas técnicas para observação “in loco” na empresa nominada Comércio Gav, um centro de distribuição de grande porte localizada na zona norte de São Paulo. Durante a visita técnica foi realizado a análise do *layout*, a análise do fluxo do recebimento e entrevista com o responsável da expedição, sendo caracterizada como pesquisa qualitativa. Utilizou-se a pesquisa documental onde a empresa forneceu informações internas (relatórios) como tempo de descarga, quantidade de caminhões recebidos e intervalos de chegada. A abordagem quantitativa se fez necessário para a análise do problema e ao propor uma solução utilizando a simulação.

Esses dados foram analisados por meio do *Input Analyser* do ARENA®, onde identificou-se a existência de *outliers*, que foram tratadas por meio da técnica de quartis da amostra. Em seguida, verificou-se qual é a melhor distribuição probabilística dos dados de cada processo.

Logo, para a interpretação dos dados, foi realizado um fluxograma analisando o cenário inicial (duas docas) e foi desenvolvido um modelo para simulação e estudo do processo, gerando o relatório dos sistemas, lembrando que a empresa possui um total de quatro docas, mas apenas duas são utilizadas, alegando evitar custos com mão de obra. Após a análise do relatório identificando-se alguns processos que poderiam ser melhorados, realizou-se a programação do cenário ideal como proposta, utilizando-se todas as docas.

4. A EMPRESA

A empresa analisada é um *e-commerce* de suprimentos focado em pessoas jurídicas com 7 anos de atuação no segmento de comercialização e distribuição de diversos produtos, desde materiais para escritório até os mais diferentes tipos de equipamentos industriais. Nesse estudo, por motivos de confidencialidade, decidiu-se nominá-la Comércio Gav.

A empresa foi fundada por dois executivos, um alemão e um norte-americano, com o objetivo de expandir o comércio B2B no Brasil através da consolidação de diversos nichos em uma única plataforma, onde o cliente poderia encontrar tudo o que quisesse dentro de um mesmo site. Com a venda de mais de 30 mil produtos por dia, o negócio possui mais de mil fornecedores e 5 mil clientes, que vão desde mercados de bairros até gigantes como BRF.

O escritório da empresa está localizado na Zona Oeste de São Paulo, na Barra Funda e o centro de distribuição, com 5 mil m², localiza-se em Barueri. Os dois juntos empregam mais de 100 funcionários.

O próximo objetivo do negócio é atingir R\$ 3 bilhões em receita, e para isso, é necessária uma base de 250 mil clientes, aproximadamente. Um dos planos para chegar neste patamar foi adquirir uma empresa com vasta experiência e reconhecimento como produtora de conteúdo de produtos do mercado industrial para impulsionar mais vendas associadas. Também faz parte do planejamento criar uma parceria com a empresa norte-americana Grainger, que é a maior vendedora de suprimentos industriais através de *e-commerce* nos Estados Unidos.

4.1 O PROBLEMA

O ambiente analisado neste estudo é o centro de distribuição da empresa Comércio Gav, que recebe diversos caminhões por dia. Em duas horas de trabalho, por exemplo, chegam ao CD cerca de 20 caminhões e estes aguardam para se dirigirem às docas de recebimento, porém foi constatado que, durante esse tempo, 9 caminhões não passam pelo processo de descarregamento, onde a taxa de atendimento é de 0,10 caminhões por minuto, e o tempo médio de atendimento é de 10 minutos.

A explicação para esse acontecimento é a formação de fila em torno do centro de distribuição, o que faz com que alguns motoristas desistam e retornem sem descarregar a mercadoria.

Vale ressaltar que, o centro de distribuição possui um total de quatro docas e apenas duas são utilizadas no processo de descarregamento, o restante é utilizado apenas em casos emergenciais. Nesse sentido, este estudo busca analisar o processo de recebimento no centro de distribuição citado e propor melhorias utilizando a simulação com o Arena.

4.2 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS

Para que existisse a opção de modelar, simular e gerar diferentes cenários para esse centro de distribuição foi necessário seguir as seguintes etapas.

1. Visita ao centro de distribuição para coleta de dados;
2. Construção de fluxograma (Figura 6);

FIGURA 6 - FLUXOGRAMA DO PROCESSO DE DESCARREGAMENTO

FONTE: AUTORES, (2019)

3. Elaboração do layout do centro de distribuição (Figura 7);

FIGURA 7 – LAYOUT DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO

FONTE: AUTORES, (2019)

4. Definição das amostras: Definiu-se que o tempo entre as chegadas dos caminhões e o tempo de atendimento de cada veículo seriam os dados utilizados nas amostras para o estudo.

5. Modelagem e Simulação utilizando o software ARENA®: Criou-se a modelagem a fez-se a simulação do cenário atual do centro de distribuição. A partir disso, o objetivo é construir um novo modelo utilizando todas as docas do centro de distribuição, para, se possível, melhorar o nível de serviço.

4.1.1 DIAGNÓSTICO, MODELAGEM E SIMULAÇÃO

Com o intuito de se obter os valores de espera de caminhões na fila, a partir da modelagem e simulação no ARENA®, foi necessário trabalhar com os dados coletados na busca por esse objetivo. A seguir, nas Tabelas 1 e 2 são apresentados os 50 dados do intervalo entre as chegadas dos caminhões (IC) e os tempos de descarregamento (TD).

TABELA 1: INTERVALO ENTRE AS CHEGADAS DE CAMINHÕES (IC), EM MINUTOS

Número da amostra	IC	Número da amostra	IC
1	30	26	13
2	44	27	15
3	40	28	23
4	64	29	12
5	22	30	34

6	60	31	14
7	20	32	6
8	25	33	27
9	8	34	27
10	23	35	54
11	52	36	17
12	60	37	20
13	65	38	53
14	30	39	19
15	22	40	23
16	32	41	12
17	14	42	35
18	13	43	33
19	54	44	17
20	31	45	22
21	10	46	34
22	27	47	51
23	42	48	35
24	16	49	23
25	57	50	16

FONTE: AUTORES, (2019)

TABELA 2: TEMPOS DE DESCARREGAMENTO (TD), EM MINUTOS

Número da amostra	TD	Número da amostra	TD
1	48	26	30
2	9	27	35
3	11	28	35
4	25	29	35
5	10	30	15
6	31	31	14
7	20	32	8
8	20	33	8
9	11	34	20
10	20	35	20
11	33	36	20
12	35	37	18

13	5	38	10
14	40	39	5
15	20	40	55
16	5	41	25
17	32	42	15
18	30	43	45
19	22	44	35
20	18	45	3
21	4	46	12
22	5	47	14
23	37	48	15
24	5	49	21
25	5	50	25

FONTE: AUTORES, (2019)

Nos dois modelos simulados, com o objetivo de obter a distribuição que melhor se ajusta aos dados inseridos no sistema, utilizou-se a ferramenta *Input Analyzer* (Figura 8 e 9), onde foram adicionados todos os dados das amostras (Tabelas 1 e 2), o quadro 1 mostra o resultado das expressões utilizadas:

QUADRO 1: EXPRESSÕES ARENA® CHEGADA E DESCARGA DOS CAMINHÕES

$2.5 + 53 * \text{BETA}(0.993, 1.89)$	Intervalo de chegada dos caminhões
$5.5 + \text{ERLA}(12.2, 2)''$	Tempo de descarregamentos

FONTE: AUTORES, (2019)

FIGURA 8 – DISTRIBUIÇÃO DO INTERVALO DE CHEGADA DE CAMINHÕES

FONTE: AUTORES (2019)

FIGURA 9 – DISTRIBUIÇÃO DOS TEMPOS DE DESCARREGAMENTO DE CAMINHÕES

FONTE: AUTORES (2019)

Os cenários apresentados abaixo foram construídos de acordo com as expressões geradas nas distribuições estatísticas pela ferramenta *Input Analyzer*. Foram modelados dois cenários. O inicial, com o uso de duas docas e com os tempos que foram coletados, e o cenário ideal, com a utilização de quatro docas.

FIGURA 10 – CENÁRIO INICIAL

FONTE: AUTORES (2019)

Observa-se na figura 10 com a utilização de duas docas a empresa opera com quatro colaboradores que dividem as tarefas de carga e descarga, conferência das notas fiscais e o lançamento.

FIGURA 11 - CENÁRIO IDEAL

FONTE: AUTORES (2019)

No cenário ideal, após a modelagem do processo, percebeu-se uma grande diferença nos resultados de alguns campos importantes dos relatórios emitidos pelo ARENA®, tais relatórios, serão analisados e interpretados no capítulo seguinte.

Constatou-se por meio do levantamento dos dados que a opção mais viável para a empresa em estudo é a utilização das quatro docas (cenário ideal). Por meio dos relatórios gerados pelo ARENA®, observou-se uma grande diferença no fluxo de recebimento dos caminhões, principalmente quando o assunto é tempo. O quadro 2 mostra os pontos mais importantes e em seguida a análise de cada um deles.

QUADRO 2 - COMPARAÇÃO DE TEMPO EM MIN

	Cenário Inicial	Cenário Ideal
Tempo de espera no processo	26,2939	6,1091
Tempo entre todo processo	55,7673	37,5054

FONTE: AUTORES, (2019)

Observa-se no quadro 2 que a média de tempo de espera dentro do processo de recebimento do primeiro cenário é superior ao tempo de espera do segundo cenário, pois com mais docas a agilidade de todo o processo é perceptiva devido ao maior número de caminhões sendo atendidos. Quando se trata no tempo entre todo o processo, o cenário dois se sobressai com uma grande diferença de tempo, devido a otimização do recebimento. O quadro 3 mostra também o tempo de filas das docas de recebimento.

QUADRO 3: TEMPO DE FILA

	Cenário Inicial	Cenário Ideal
Doca 1:	25,4423	10,5927
Doca 2:	26,3084	3,7816
Doca 3:	-	6,6091
Doca 4:	-	2,2778

FONTE: AUTORES, (2019)

Quando se trata da média de tempo de fila, o cenário inicial apresenta um alto tempo de espera no recebimento dos caminhões enquanto o cenário ideal apresenta um tempo menor em suas operações. Isso se dá por conta da fluidez dos caminhões até as docas, pois no cenário inicial, eles utilizam as docas de emergências para segurar os caminhões, gargalando todo o processo de recebimento na expedição, acumulando fila e gerando atrasos e desistências.

Com este levantamento, pode-se dizer que o cenário ideal apresenta meios de redução de tempo, redução de custos (no que diz respeito a desistência dos caminhões gerando custo com reagendamento, fretes etc.), redução das filas e, nesse sentido, identificou-se o gargalo no e apresentou-se uma solução.

A empresa alega que, a utilização de duas docas é essencial para as suas operações, pois a contratação de mão-de-obra para a operação das demais docas elevaria os custos para a empresa. Mas conforme os dados obtidos e o levantamento feito, é fato que, com a utilização de duas docas a empresa estaria tendo um prejuízo ao longo do tempo com a não contratação de dois colaboradores, pois os mesmos estariam desempenhando as suas atividades evitando assim, filas em excesso, atraso no recebimento e a desistência dos motoristas. A empresa não deslumbra colocar novos funcionários, mas nossa proposta mostra que com a contratação de mais dois funcionários, a utilização das quatro docas ajudaria em um melhor recebimento dos caminhões.

5. CONCLUSÃO

Com base no levantamento dos dados foi possível constatar que o cenário com quatro docas e a contratação de dois funcionários resultariam no melhor desempenho das atividades de recebimento do centro de distribuição.

É importante que as empresas entendam que elas podem melhorar os seus processos muitas vezes só revendo os seus recursos sem necessariamente ter que investir em novas opções. Neste caso específico, o estudo mostra que para melhorar o desempenho de suas operações, a opção mais viável seria a utilizando de suas docas desativadas.

Respondendo o problema de pesquisa proposto, observa-se que a simulação pode ser um recurso viável e acessível para qualquer empresa de qualquer porte, só basta uma pessoa ter o conhecimento e aplicar nas operações da empresa.

Conclui-se que a empresa tinha recursos disponíveis, mas ela considerava que era melhor não utilizar alegando ser mais econômico, mas isso permitiu demonstrar que às vezes uma economia traz mais perdas do que outras formas de ação.

Este estudo pode ser referência para outras empresas de outros setores que muitas vezes têm recursos que poderiam ser utilizados, mas por diversos motivos não são. A simulação é uma forma econômica de não se errar na prática, com isso, as empresas poderão ter mais produtividade operacional sem ter que investir mais.

AGRADECIMENTOS

Quero agradecer, em primeiro lugar, a Deus, pela força e coragem durante toda esta longa caminhada. A esta instituição de ensino, seu corpo docente, que oportunizaram a janela que hoje vislumbro um horizonte superior, eivado pelo acendrada confiança no mérito e ética aqui presentes.

REFERÊNCIAS

AGUIAR, M. S., LIMA, R. S. **Análise das Opções de Estruturas de Armazenagem para Um Centro de Distribuição de Uma Empresa do Setor Eletrônicos.** In: XXII ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, 2012, Bento Gonçalves. Anais... Rio de Janeiro: ABEPRO, 2012.

ALBERTIN, Luiz Albertin. **Comércio Eletrônico.** 2. ed. São Paulo: Atlas, 2000.

BALLOU, Ronald H. **Logística Empresarial: Transportes, Administração de Materiais e Distribuição Física.** 1 ed. São Paulo: Atlas S.A., 2010.

GIL, A. C. **Métodos e técnicas de pesquisa social.** 4. ed. São Paulo: Atlas, 1994. In: GERHARDT, T. E. & SILVEIRA, D. T. Métodos de pesquisas. 1. Ed. Rio Grande do Sul: Editoração Eletrônica Luciane Delani, 2009.

GIMENES et al 2013. **Como Funciona O Recebimento, Armazenamento E Expedição.** 2013. Disponível em: https://www.inesul.edu.br/revista/arquivos/arq-idvol_52_1512680611.pdf; acessado em: 04/11/2019 às 20h02min

HÉKIS, Hélio Roberto et al. Sistema de informação: benefícios auferidos com a implantação de um sistema WMS em um centro de distribuição do setor têxtil em Natal/RN. **RAI Revista de Administração e Inovação**, v. 10, n. 4, p. 85-109, 2013.

INTRALOGÍSTICA. **Movimentação e Armazenagem de Materiais.** ED225. São Paulo: IMAM. 2009.

MARINS, Fernando Augusto Silva. **Introdução à Pesquisa Operacional.** São Paulo: Cultura Acadêmica, 2011.

MARTINS, William Leandro, BALDUCCI, Maricê Léo Sartori. **Proposta de redução de custos de movimentação interna de um centro de distribuição de supermercado com aumento de produtividade,** 2019. Disponível em:

<http://fateclog.com.br/anais/2019/PROPOSTA%20D%20REDU%C3%87%C3%83O%20DE%20CUSTOS%20DE%20MOVIMENTA%C3%87%C3%83O%20INTERNA%20DE%20UM%20CENTRO%20DE%20DISTRIBUI%C3%87%C3%83O%20DE%20SUPERMERCADO%20COM%20AUMENTO%20DE%20PRODUTIVIDADE.pdf>; acessado em 04;11;2019 às 21h16min

MORAIS, Roberto Ramos de. **Simulação em gestão de operações e logística: tomada de decisões em melhoria de processos – capítulo 1: O que é simulação?** 2018. Disponível em: <<https://logisticaonline.files.wordpress.com/2018/12/SIMULACAO-EM-GESTAO-DE-OPERACOES-E-LOGISTICA-Cap1.pdf>> Acesso em 14 de set. de 2019.

MORAIS, Roberto Ramos de. **Simulação em gestão de operações e logística: tomada de decisões em melhoria de processos – capítulo 3: teoria das filas.** 2018. Disponível em: <<https://logisticaonline.files.wordpress.com/2018/08/simulacao-em-gestao-de-operacoes-e-logistica-3.pdf>> Acesso em 14 de set. de 2019.

PARAGON. **O que é simulação?**. Disponível em: <<https://www.paragon.com.br/academico/o-que-e-simulacao/>> Acesso em 14 de set. de 2019.

PEREIRA, Samáris Ramiro et al. Informática em Logística: sistema WMS para gestão de armazéns. **FaSci-Tech**, v. 1, n. 3, 2016. Disponível em: <<http://www.fatecsaocaetano.edu.br/fascitech/index.php/fascitech/article/view/34/33>>; acesso em: 22 de set. de 2019.

ROSA, Carla Regina Mazia; STEINER, Maria Teresinha Arns; COLMENERO, João Carlos. **Utilização de processo de análise hierárquica para definição estrutural e operacional de centros de distribuição**: uma aplicação a uma empresa do ramo alimentício. *Gestão e Produção*, v. 22, n. 4, p. 935-950, 2015. Disponível em: <<http://www.scielo.br/pdf/gp/2015nahead/0104-530X-gp-0104-530X986-13.pdf>>; acesso em 22 de set. de 2019.

ROSARIO, Keivison Pinto do; AZEVEDO, Rafaela Lopes de; SILVA, Bruna Gabrielly Teixeira da; MARCELINO, Darley Ferreira; OLIVEIRA, Daniela Pereira de. **Aplicação da teoria de filas e simulação de Monte Carlo em uma rede de farmácias localizada no município de Castanhal, Pará**. 2015. Disponível em: http://www.abepro.org.br/biblioteca/TN_STO_211_253_28038.pdf; acesso em 14 de set. de 2019.

SEBRAE. **Logística é um dos pontos-chave no comércio eletrônico**. 2016. Disponível em: <<http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/logistica-e-um-dos-pontos-chave-no-comercio-eletronico,b30e438af1c92410VgnVCM100000b272010aRCRD>> Acesso em 7 de set. de 2019.

VENETIANER, Tom. **Como vender seu peixe na internet: um guia prático de marketing e comércio eletrônicos**. 4 ed. Rio de Janeiro: Campus, 2000.

VIEIRA, Darli Rodrigues; ROUX, Michel. **Projeto de centros de distribuição**. 2. ed. Rio de Janeiro: Elsevier Editora, 2011.

YIN, Robert K. **Estudo de Caso:- Planejamento e métodos**. Bookman editora, 2015.